

TA'LIM TIZIMIDA TARBIYAVIY HAMKORLIKNI MUSTAHKAMLASHDA GEYMIFIKATSIYA ELEMENTLARINING METODIK IMKONIYATLARI

Xaydarova Nilufar Voxid Qizi

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511045>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim tizimida tarbiyaviy hamkorlikni mustahkamlashda zamonaviy yondashuvlardan biri bo'lgan geymifikatsiya elementlarining metodik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Oila, maktab va mahalla o'rtasidagi tarbiyaviy hamkorlikda faol ishtirokni ta'minlash, tarbiya jarayonini qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan. Muallif boshlang'ich ta'lim bosqichida geymifikatsiya orqali o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ota-onalar va mahalla faollarining tarbiyaviy jarayonga jalb etilishi bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi. Maqolada raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan o'yinli topshiriqlar, rag'batlantiruvchi ball tizimi va interaktiv vazifalar orqali tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, hamkorlik, geymifikatsiya, boshlang'ich ta'lim, metodika, ota-ona ishtiroki, raqamli texnologiyalar, ta'lim-tarbiya jarayoni

Аннотация. В статье рассматриваются методические возможности использования элементов геймификации как современного подхода к укреплению воспитательного сотрудничества в системе образования. Особое внимание уделено обеспечению активного участия семьи, школы и махалли в воспитательном процессе, а также организации воспитательной работы в интерактивной и увлекательной форме. Автор предлагает практические рекомендации по поддержке социально-эмоционального развития учащихся начального звена через геймификацию и вовлечению родителей и активистов махалли в воспитательный процесс. В статье освещаются возможности повышения эффективности воспитания с использованием игровых заданий, системы поощрительных баллов и цифровых технологий.

Ключевые слова: воспитание, сотрудничество, геймификация, начальное образование, методика, участие родителей, цифровые технологии, образовательный процесс.

Abstract. The article explores the methodological potential of gamification elements as a modern approach to strengthening educational cooperation within the educational system. Particular attention is paid to ensuring active involvement of the family, school, and community (mahalla) in the educational process, as well as organizing the upbringing process in an engaging and interactive format. The author provides practical recommendations for supporting the socio-emotional development of primary school students through gamification and involving parents and community representatives in the educational process. The article highlights the opportunities for improving the efficiency of upbringing through game-based tasks, incentive point systems, and the use of digital technologies.

Keywords: upbringing, cooperation, gamification, primary education, methodology, parental involvement, digital technologies, educational process.

Tarbiya - bu shaxsning axloqiy, estetik, ijtimoiy va madaniy shakllanishiga yo'naltirilgan uzluksiz jarayon bo'lib, u ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Ma'lumki, "tarbiya ta'limdan ajralgan holda emas, balki u bilan uyg'un holda olib borilgandagina samarador bo'ladi". Shuning uchun ham bugungi kunda nafaqat bilim berish, balki shaxsni to'laqonli tarbiyalash - zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Tarbiya jarayonining muvaffaqiyati, avvalo, oila, maktab va mahalla o'rtasidagi uzviy hamkorlikka bog'liq. Bu uchlikning bir-birini to'ldiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi faoliyati orqali bolada to'g'ri ijtimoiy qoidalar, axloqiy mezonlar va fuqarolik mas'uliyati shakllanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yoshlar tarbiyasi, ularning barkamol inson bo'lib voyaga yetishi, avvalo, oila, maktab va mahalla hamkorligiga bog'liq". Zamonaviy pedagogikada bu hamkorlikni faollashtirishning samarali usullaridan biri sifatida geymifikatsiya konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Geymifikatsiya - bu o'yin elementlarini o'quv va tarbiyaviy jarayonga tatbiq etish orqali o'quvchilarni faol jalb qilish, ularning motivatsiyasini oshirish va ijtimoiy-hissiy rivojlanishga ko'maklashish vositasidir. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, "Geymifikatsiya vositalari orqali o'quvchilarning nafaqat bilim olishga, balki tarbiyaviy jarayonlarga ham ongli yondashuvi shakllanadi". Shu sababli, maqolada geymifikatsiya elementlaridan foydalangan holda oila, maktab va mahalla o'rtasidagi tarbiyaviy hamkorlikni metodik jihatdan qanday mustahkamlash mumkinligi o'rganiladi.

Zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimida shaxsning barkamol rivojlanishi uchun faqatgina bilim berish yetarli emas. Bolaning axloqiy, ijtimoiy va emotsional jihatdan shakllanishi uchun oila, maktab va mahalla o'rtasidagi uzviy hamkorlik zarur hisoblanadi. Bu hamkorlik esa o'zaro ishonch, faol muloqot va pedagogik madaniyatga asoslangan bo'lishi kerak. Shuningdek, tarbiya jarayonini zamonaviy va qiziqarli shakllarda tashkil etish, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida, farzandlar va ota-onalarni bu jarayonga jalb etishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda innovatsion yondashuvlar ichida geymifikatsiya - ya'ni o'yin elementlarini tarbiya va o'qitish jarayoniga tatbiq etish - tarbiyaviy hamkorlikni jonlantirishda samarali metod sifatida qaralmoqda. Geymifikatsiyaning asosiy afzalligi shundaki, u bolaning ichki motivatsiyasini uyg'otadi, ishtirokchilar o'rtasida ijobiy raqobatni kuchaytiradi, faollik va mas'uliyat hissini shakllantiradi. Masalan, maktab va mahalladagi tarbiyaviy tadbirlarni ball tizimi asosida baholash, "tarbiya turniri" kabi musobaqalar, interaktiv testlar, o'yinli topshiriqlar orqali tashkil etish mumkin. Ota-onalarning ham ishtirokini kuchaytirish uchun onlayn platformalarda virtual ball yig'ish tizimlari, haftalik topshiriqlar va "oila ishtirokchisi" reytinglari joriy etilishi mumkin. Bunday tizim bolani tarbiyalashda nafaqat maktabni, balki oilani ham faol ishtirokchi sifatida ko'radi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarga asoslangan o'yinli metodlar - masalan, QR-kodli topshiriqlar, virtual belgi tizimi (badge), interaktiv tarbiya mashg'ulotlari - orqali mahalla, maktab va oila vakillari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash mumkin. Bunday jarayonlar bolalarda mas'uliyat, hamkorlik, odob-axloq normalarini ongli ravishda anglashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, geymifikatsiya elementlari orqali tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyatlarda qatnashgan o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, jamoada ishlash kabi ko'nikmalar yuqori darajada shakllanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu yondashuv bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini sezilarli darajada qo'llab-quvvatlaydi. Shu boisdan, ta'limda tarbiyaviy hamkorlikni kuchaytirish istagida bo'lgan har qanday pedagog uchun geymifikatsiya nafaqat metod, balki ijtimoiy pedagogik mexanizm sifatida ham e'tiborga loyiqdir. Mazkur maqola orqali muallif ana shu metodni o'z tajribasida sinovdan o'tkazgan va real natijalarni tahlil qilgan. Ushbu maqolani yozishda pedagogika va psixologiya fanlariga oid ilmiy-

nazariy yondashuvlar, shuningdek, interaktiv ta'lim va geymifikatsiya konsepsiyalariga asoslangan metodlar qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv, hamkorlik pedagogikasi va raqamli pedagogika nazariyalari tashkil etadi. Avvalo, tahlil va sintez metodi asosida tarbiyaviy hamkorlikni mustahkamlashda amalda qo'llanilayotgan usullar o'rganilib, ularning afzallik va cheklovlari aniqlandi hamda geymifikatsiya elementlarining samaradorlik jihatlari ajratib ko'rsatildi. Shuningdek, tajribaviy kuzatuv metodi orqali boshlang'ich ta'lim bosqichida joriy etilgan geymifikatsion topshiriqlar asosida o'quvchilar va ularning ota-onalari ishtirokining shakllanishi va rivojlanishi kuzatildi. Bu kuzatuvlar tarbiyaviy jarayonning interaktiv va qiziqarli tashkil etilishi o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini aniqlash imkonini berdi. Bundan tashqari, so'rovnoma va suhbat metodlari yordamida ota-onalar, sinf rahbarlari hamda mahalla faollari o'rtasida tarbiyaviy hamkorlikning amaldagi holati, muammolari va ehtiyojlari o'rganildi. So'rov natijalari asosida metodik takliflar ishlab chiqildi va ular maqola doirasida tahlil qilindi. Ushbu metodlar orqali tarbiyaviy jarayonda geymifikatsiya elementlarini joriy etishning real imkoniyatlari, afzalliklari va muammolari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslab berildi.

O'rganilgan ma'lumotlar asosida ta'lim tizimida tarbiyaviy hamkorlikni mustahkamlashda geymifikatsiya elementlaridan foydalanishning asosiy natijalari aniqlandi.

Geymifikatsion yondashuvlar, xususan, o'yinli topshiriqlar va rag'batlantiruvchi ball tizimi o'quvchilar, ota-onalar hamda mahalla faollarining tarbiyaviy faoliyatdagi ishtirokini kuchaytirgan. 86% ishtirokchi (so'rovnoma natijasiga ko'ra) bunday uslublar ularni ko'proq jalb qilganini bildirgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zaro muloqot, mas'uliyat, empatiya kabi jihatlar o'yin shaklidagi topshiriqlar orqali mustahkamlangan. Tajribaviy kuzatuv natijalariga ko'ra, darslarda geymifikatsiya elementlari qo'llanilgan guruhlarda bolalar ko'proq tashabbuskorlik va ishtirokchilik ko'rsatgan. Geymifikatsiya vositalari, ayniqsa, jamoaviy topshiriqlar orqali oila va mahalla vakillarini tarbiyaviy faoliyatga jalb qilish imkoniyatini yaratgan. So'rovnomada qatnashgan ota-onalarning 73 foizi bu usul orqali farzandlarining tarbiyasiga faolroq aralashganini ta'kidlagan. QR-kodli topshiriqlar, mobil ilovalar yoki PowerPoint asosida tayyorlangan interaktiv o'yinlar yordamida tarbiyaviy mavzular tezroq o'zlashtirilgan. Bu esa raqamli savodxonlikni ham rivojlantirishga xizmat qilgan. Umuman olganda, oila, maktab va mahalla hamkorligida geymifikatsion yondashuvni qo'llash tarbiyaviy jarayonni nafaqat qiziqarli va mazmunli qiladi, balki ishtirokchilar orasidagi o'zaro hamkorlikni ham mustahkamlaydi.

Xulosa

Bugungi ta'lim-tarbiya tizimida oila, maktab va mahalla o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu hamkorlikni samarali yo'lga qo'yishda innovatsion metodlardan, xususan, geymifikatsiya elementlaridan foydalanish natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Geymifikatsiya o'yin vositalari orqali nafaqat bolalarning qiziqishini oshiradi, balki ota-onalar va mahalla vakillarini ham tarbiyaviy jarayonning faol ishtirokchisiga aylantiradi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv va raqamli asosda tashkil etilgan geymifikatsion faoliyatlar o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bu metod ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish, mahalla bilan bog'lanishni kuchaytirish va ta'lim muassasasi bilan uzviy aloqani ta'minlashda ham katta ahamiyat kasb etadi. Kelajakda geymifikatsiya elementlarini yanada takomillashtirish, ularni metodik jihatdan boyitish va kengroq miqyosda joriy etish orqali tarbiyaviy hamkorlikni mustahkamlash imkoniyatlari yanada kengayadi.

REFERENCES

1. Qodirov, N. (2021). *Ta'limda tarbiyaning o'rni*. Tashkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
2. Mirziyoyev, Sh.M. (2020). *Yoshlar tarbiyasi masalalari*. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi.
3. Karimova, D. (2022). *Geymifikatsiya va uning ta'lim jarayonidagi roli*. Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 14(2), 34-42.
4. Xaitov N., Matjonov U. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – T.: Fan, 2018. – 256 b.
5. Abdullaeva D. *Boshlang'ich ta'limda zamonaviy tarbiya texnologiyalari*. – Samarqand: SamDU, 2021. – 120 b.
6. Axmedov Q. *Mahalla institutining tarbiyaviy imkoniyatlari*. – T.: Ma'rifat, 2020. – 132 b.
7. Rasulova G. *Geymifikatsiya elementlarining ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri*. // “Ta'lim va rivojlanish” ilmiy jurnali. – 2023. – №4. – B. 45–50.
8. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. *From game design elements to gamefulness: defining “gamification”*. In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. – 2011. – pp. 9–15.
9. Kapp, K. M. *The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*. – San Francisco: Pfeiffer, 2012.
10. Werbach, K., & Hunter, D. *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. – Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.
11. Юсупова Н.А. *Геймификация в начальном образовании: методические подходы и перспективы*. // Педагогика и психология. – 2022. – №3. – С. 102–107.
12. UNICEF. *Parent Engagement in Education: A Toolkit for Schools*. – New York, 2020.